

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

EXPLORANDO A HISTÓRIA DA ARTE: O PAPEL DAS MULHERES ARTISTAS DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX NA DESCONSTRUÇÃO DO CÂNONE

Déborá Poncio Soares¹
Mestranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

Este texto pretende explorar a centralização das artistas mulheres brasileiras da primeira metade do século XX no cânone da história da arte. Questionando, assim como, a historiadora da arte Linda Nochlin, o mito do "Grande Artista", concebido como aquele que detém a genialidade, um dom divino e atemporal. Além de desconstruir a noção do fazer artístico como atividade autônoma de um indivíduo dotado de "genialidade". Para entendê-la como o resultado de um contexto sócio-histórico específico que envolve relações de poder, influências culturais, estéticas e demandas do mercado de arte. Ao analisar o contexto histórico e artístico, destacam-se artistas como Regina Veiga, Sarah Villela e Yvonne Visconti que desafiaram as normas de gênero ao pintar um nu e contribuem para uma narrativa histórica mais inclusiva e diversificada.

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres Artistas; Agência Feminina; Feminismo; Cânone

ABSTRACT

This text aims to explore the centralization of Brazilian women artists from the first half of the 20th century in the canon of art history. Questioning, as well as art historian Linda Nochlin, the myth of the "Great Artist", conceived as one who possesses genius, a divine and timeless gift. In addition, deconstructing the notion of artistic creation as an autonomous activity of an individual endowed with "genius". To understand it as the result of a specific socio-historical context that involves power relations, cultural and aesthetic influences and demands of the art market. When analyzing the historical and artistic context, artists such as Regina Veiga, Sarah Villela and Yvonne Visconti stand out, challenging gender norms by painting a nude and contributing to a more inclusive and diverse historical narrative.

KEYWORDS: Women Artist; Feminine Agency; Feminism; Canon

¹ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAV-EBA-UFRJ)

Introdução

O cânone é um conjunto de regras que seleciona elementos culturais, formando uma narrativa consolidada. Ele confere autoridade e qualidade a objetos selecionados e estabelece modelos transmitidos entre mestres e alunos. Griselda Pollock, em *Differencing The Canon*, descreve-o como uma formação discursiva que legitima a identificação exclusiva da masculinidade branca com a criatividade e cultura. Isso resulta em uma tradição intencionalmente moldada, que privilegia a criatividade masculina, branca e ocidental. Apesar disso, ao longo da história da arte as mulheres expressaram sua criatividade nas artes manuais e gêneros considerados "menores", em comparação às chamadas "Belas Artes", no qual o domínio masculino é evidente.

The Portraits of the Academicians of the Royal Academy de Johan Zoffany (Figura 1), ilustra a exclusão das mulheres das academias e escolas de artes. O pintor realizou a obra em decorrência da formação da *Royal Academy of Art*², em homenagem a todos os principais acadêmicos participantes em sua formação. O artista também enfatiza a importância do modelo vivo para a Academia ao escolhê-lo como tema, no qual pode-se ver dois modelos masculinos à direita no quadro. Os dois retratos pendurados na parede são de Angelica Kauffmann (1741 – 1807) e Mary Moser (1744 – 1819). As únicas mulheres acadêmicas fundadoras que, muito provavelmente, não puderam estar fisicamente na Academia devido às aulas de modelo vivo serem consideradas inapropriadas às mulheres.

Figura 1: *The Portraits of the Academicians of the Royal Academy*, Johan Zoffany. 101.1 × 147.5 cm, óleo sobre tela, 1771-72.

Fonte: The Royal Collection.

² Royal Academy School of Arts ou Academia Real Inglesa foi fundada em 1768 pelo Rei Jorge III na Inglaterra, a pedido de um grupo de pintores, escultores e arquitetos.

Linda Nochlin, em "Por que não houve grandes mulheres artistas?", desafia o mito do "Grande Artista" como alguém dotado de genialidade inata e atemporal. Nochlin argumenta que a arte não é uma expressão autônoma de um indivíduo com genialidade, mas sim um resultado específico do contexto sócio-histórico, influenciado por poder, cultura e demanda do mercado de arte (NOCHLIN, 2016, p. 14). A hierarquia dos gêneros pictóricos, estabelecida pelas academias, privilegiava a pintura histórica, relegando retratos e paisagens a um nível intermediário e naturezas-mortas a um nível inferior. A ausência de formação técnica sobre o corpo humano limitou as artistas a gêneros considerados "menores" da pintura, perpetuando os estereótipos de "feminilidade" e restringindo o acesso aos assuntos considerados mais importantes na arte. Por isso, a exclusão das mulheres do estudo do modelo vivo impactou negativamente suas carreiras, limitando suas oportunidades e contribuindo para sua marginalização na história da arte.

Em 2018, o coletivo de artistas feministas *Guerrilla Girls*³ conduziu uma pesquisa sobre o acervo exibido no Museu de Arte de São Paulo (MASP) (Figura 2). O objetivo era questionar se a nudez feminina era um requisito para a inclusão das mulheres no museu. A pesquisa revelou que apenas 6% dos artistas representados no acervo são mulheres, enquanto 60% das representações de nudez são femininas. Este trabalho do coletivo destaca a tendência de retratar as mulheres na arte não como agentes criativas ou produtoras, mas sim como objetos.

Figura 2: Guerrilla Girls: Gráfica, 1985–2017, MASP (Museu de Arte São Paulo), Brasil, setembro 2017 – março 2018.

Fonte: guerrillagirls.com.

O nu na arte

O estudo de modelo vivo era essencial para o treinamento das/dos jovens artistas desde o Renascimento até o século XIX. Essa prática fornecia compreensão e domínio do corpo

³ As Guerrilla Girls são artistas ativistas anônimas que usam manchetes perturbadoras, imagens ultrajantes e estatísticas assassinas para expor preconceitos de gênero e étnicos e corrupção na arte, no cinema, na política e na cultura pop. Fonte: <guerrillagirls.com>.

humano a partir dos princípios do classicismo, entre os quais o estudo da anatomia, a observação e o desenho, conhecimentos que utilizariam ao se tornarem futuros artistas.

Kenneth Clark, em seu livro "*The Nude: A Study in Ideal Form*" (1956), enfatiza o nu como a forma mais elevada da arte ocidental. Ele o considera uma categoria própria da arte, inventada na Grécia Antiga no século V a.C, comparável à criação da Ópera na Itália no século XVI. Clark diferencia o corpo despido (*naked*), associado ao desconforto da ausência de roupas, do corpo nu (*nude*), que carrega uma conotação educada e polida. Para ele, o corpo nu é uma representação estética da forma humana, seguindo convenções artísticas específicas e transformando-se em objeto estético.

O autor destaca que o nu não é um corpo real, mas um design moldado pelo artista para atender às noções de beleza, eliminando imperfeições percebidas pelo espectador, resultando em uma construção da beleza ideal. Clark argumenta que o corpo despido é o ponto de partida para a obra de arte, que desperta o erotismo no espectador masculino.

Lynda Nead, em "*The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality*" (1992), questiona Kenneth Clark ao examinar o valor cultural, a representação, o feminismo e a política cultural do corpo feminino. Ela argumenta que a transformação do corpo da mulher em nu feminino é um ato de regulação do próprio corpo e do olhar do espectador, geralmente masculino, influenciado pelas convenções da arte. O nu feminino não é apenas um tema artístico escolhido, mas um motivo dentro da estética da arte ocidental que define normas de visualização e propõe definições sobre o corpo feminino.

Quando Clark enfatiza a remoção dos "defeitos" no modelo clássico, é importante salientar que termos como gordo, magro, feio e bonito são construções sociais. Da mesma maneira que as noções de perfeição e beleza também o são. Nead explica que as representações sociais e culturais moldam essas definições e dão significado aos corpos (NEAD, 2003, p.10). Mulheres cujos corpos não se encaixam nos padrões de beleza são excluídas do campo de visão (NEAD, 2003, p.60). Na obra *Draughtsman Making a Perspective Drawing of a Reclining Woman* do pintor alemão Albrecht Dürer (Figura 3), a distinção entre homem e mulher, cultura masculina e natureza feminina, é claramente representada. A figura feminina sugere uma masturbação ao tocar sua genitália, em contraste com a postura alerta e ereta do homem, cheia de linhas marcadas. É uma representação em que a mulher se submete ao olhar do artista masculino e às exigências da arte ilusionista.

Figura 3: Draughtsman Making a Perspective Drawing of a Reclining Woman, Albrecht Dürer, c.1600.
Fonte: The Metropolitan Museum of Art, Nova York.

Ao longo do século XIX, o "nu feminino" perde sua especificidade, tornando-se apenas "nu". Enquanto a identidade masculina como observador e criador do corpo feminino se estabelece. Paralelamente, o nu masculino perde popularidade, permanecendo apenas nos currículos das escolas de arte como um ideal clássico. Essa projeção do nu feminino como uma tradição estética funciona como um dispositivo de ordenação na arte ocidental, com uma história de representação contínua desde a antiguidade até o contemporâneo. Caracterizada pelos "grandes artistas" reconhecidos do cânone como Giorgione, Ticiano, Rubens, Manet, Picasso, entre outros.

Desafios Enfrentados

Um dos argumentos explorados no livro "O Segundo Sexo" pela filósofa Simone de Beauvoir é que as mulheres frequentemente percebem a si mesmas e seus papéis na sociais através das lentes, das normas e perspectivas definidas pelos homens. Isso afeta de forma profunda como elas constroem suas identidades e compreendem sua realidade social, interpretando-a conforme os padrões estabelecidos pela masculinidade. Esse fenômeno se relaciona à busca das mulheres artistas por ver a sociedade com os olhos dos artistas homens, uma vez que é essa visão valorizada na sociedade. A conformidade com as expectativas masculinas também pode ser compreendida como uma estratégia para que se destacassem em um meio patriarcal.

Após a entrada nas escolas e academias de arte, a dificuldade sobre encarar um corpo nu continuava. Diferente das escolas e academias europeias, a abertura da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) às mulheres ocorreu em 1892, sem grandes alardes. E a participação nas classes de modelo vivo não foi proibida ou separada por gênero. Porém, apenas em 1897 que a escultora Julieta de França (1870 - 1951) e depois Nicolina Vaz de Assis (1874 - 1941), solicitaram a participação nas aulas. Porém, segundo a socióloga da arte Ana Paula Simioni, nos documentos da Escola as alunas não eram assíduas, supõem-se que o motivo seria o constrangimento (SIMIONI, 2019, p.155-156).

Na primeira metade do século XX, apesar de um maior acesso das mulheres artistas às academias e estudos formais, elas enfrentaram desvalorização de suas criações artísticas devido ao cânone modernista. Que invisibilizou a linguagem pictórica dos/das artistas que possuíam uma outra lógica de criação e não estavam ligados ao movimento moderno. Ao privilegiar as noções de "qualidade", "originalidade" e "estilo" construtoras do mito "Artista Herói Masculino".

A feminilidade, conforme Beauvoir propõe, é um conjunto da personalidade, crenças, princípios, conhecimento, ética, preferências e comportamentos. É uma postura encorajada e esperada nas mulheres, mesmo que seja vista como "natural" e ligada ao sexo biológico. Em concordância com Beauvoir, Rozsika Parker percebe a feminilidade como a construção social e psicossocial na qual prevalece a crença de que a feminilidade é inerente à mulher (e não ao homem). Este é um elemento fundamental da ideologia patriarcal que legitima a divisão severa e opressiva do trabalho (Parker, 2019, p.96).

Pollock enfatiza a necessidade de evitar a adesão a estereótipos de feminilidade que categorizam o trabalho das artistas com base em seu gênero biológico. Por isso, é fundamental reconhecer a singularidade da produção artística de cada mulher e entender

as experiências compartilhadas, que são moldadas por sistemas sociais que variam historicamente. O contexto sócio-histórico influencia as representações culturais e a posição das mulheres dentro dessa sociedade. De acordo com Pollock, os espaços de feminilidade são onde essa condição é vivenciada como uma posição no discurso e nas práticas sociais, sendo ao mesmo tempo, uma condição e um resultado das interações e representações sociais. Um exemplo disso é a manchete do Jornal Beira-Mar de 1929⁴, sobre Sarah Villela que diz "Uma artista — cujo pincel é uma varinha de condão" e abaixo "Sra. Sarah Villela Figueiredo, formosa e conhecida pintora patricia" (ANÔNIMO, 1929, p. 1). É perceptível nas críticas que, embora elogiem as obras de Villela, ainda há um tom paternalista associado ao seu gênero, que relaciona sua feminilidade a um suposto "estilo feminino" e uma "mão feminina".

Figura 4: Fragmento do Jornal Beira-mar de março de 1929.
Fonte: Hemeroteca Digital

Na obra "Morena" de Sarah Villela (Figura 5), nota-se a representação de uma figura feminina em perfil, com as pernas anguladas e o braço esquerdo erguido formando um triângulo com a cabeça. O braço direito, por sua vez, está repousado sobre a coxa,

⁴ Beira Mar. Rio de Janeiro, v. VII, n. 156, p. 1, mar. 1929. Disponível em: <memoria.bn.br/docreader/067822/1667>. Último acesso em: 12 out. 2023.

formando um segundo triângulo. A geometria delineada por Villela na estrutura corporal cria um senso de harmonia e equilíbrio na composição, posicionando-a firmemente dentro do contexto artístico realista de sua época. Villela é notável por sua representação autêntica da mulher contemporânea, incorporando elementos de moda e beleza das décadas de 1930 e 1940 na sua arte.

Figura 5: Sarah Villela de Figueiredo. Morena (nu feminino), s/d, óleo s/tela, 136 × 78 cm.

Fonte: Ernani Leiloeiro.

No livro "Arte Moderna", o historiador de arte Giulio Carlo Argan enfatiza a autonomia do artista, sustentando que ele assume completa responsabilidade por suas ações. Esse argumento se contrapõe à ideia de que a arte seria apenas uma abstração ou um escape da realidade histórica e social. Argan propõe que o artista não se desvincula da realidade temporal; pelo contrário, ele se esforça para abordar questões contemporâneas, engajando-se em temas sociais, políticos e culturais relevantes. De acordo com o historiador, os artistas não trabalham isoladamente, mas se envolvem ativamente com questões pertinentes ao seu contexto, utilizando a arte como um canal de expressão, reflexão e comentário sobre os desafios e dinâmicas de seu período.

A tela de Regina Veiga retrata a relação sexual, não consensual, entre Danae e Zeus, repleta de simbolismo mitológico e da ideia de fertilidade. A artista mostra sua

habilidade ao seguir preceitos acadêmicos e a iconografia clássica, evidenciando sua destreza no manejo do tecido criando efeitos de luz e sombra, e também na representação da chuva de ouro sobre o ventre de Danae. Que está disposta em diagonal e adormecida, é delineada com um corpo rígido, marmóreo embora com toques de cor nas bochechas e lábios. Seu rosto, mesmo adormecido, esboça um sorriso enigmático. A obra provoca e incita o espectador a questionar a representação do corpo feminino, tanto como objeto de submissão na relação sexual, quanto como expressão do desejo feminino pela perspectiva da artista.

Figura 6: Fertilidade (nu reclinado ou Danae), Regina Veiga, óleo s/ tela, 89 × 153 cm, 1917.
Fonte: Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Heloisa Buarque de Holanda e Paulo Herkenhoff apresentam, no catálogo "Manobras Radicais" da exposição do mesmo nome que ocorreu no Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo (CCBB-SP)⁵, o conceito de manobras como estratégias de sobrevivência e luta por espaço na hierarquia decisória, empregadas por indivíduos de grupos marginalizados, como mulheres, negros, LGBTQIAP+ e indígenas. Essas táticas representam esforços das artistas ao longo do tempo para se inserirem no sistema artístico, buscando reconhecimento e visibilidade. Independentemente de sua amplitude, essas ações desafiam e reconfiguram o espaço e a visibilidade dessas artistas no cenário artístico, sendo sempre um propósito revolucionário.

Na aquarela de Yvonne Visconti, podemos perceber a influência das artes decorativas, devido seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) e especialização em Artes Decorativas na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Em contraste com outras pinturas apresentadas, esta se distancia dos padrões clássicos, destacando-se na paleta de cores vibrantes, nas sombras coloridas e na representação do corpo delineado por

⁵ A exposição Manobras Radicais reuniu a produção feminina nas artes plásticas dos anos 20 até os dias atuais.

linhas marcantes. Historicamente, as representações de mulheres negras na arte refletem estereótipos e preconceitos enraizados na sociedade, muitas vezes retratando-as de maneira estereotipada, objetificada ou associada a papéis servis. No entanto, nesta obra, a mulher negra que segura um cesto, faz alusão a prática de oferenda de religiões afro-brasileiras.

Figura 7: Mulher com oferenda, Yvonne Visconti Cavalleiro, aquarela s/ papel, 48 × 37 cm.

Fonte: <<https://www.tntarte.com.br/leiloes/57/lote/139>>.

Pollock argumenta que a arte criada por mulheres difere da produzida por homens, mas essa diferença não é reconhecível ou compreensível de imediato. Não se trata de um "estilo feminino" ou uma "mão feminina", mas sim de uma diferença que respeita a diversidade das mulheres, em diferentes momentos históricos e culturais. Para Pollock, essa diferença na arte está relacionada à forma como a sexualidade se articula com outros aspectos e responsabilidades. Esses códigos são mais que meros signos semióticos; eles se formam por condições sociais e históricas específicas. Essas condições, portanto, influenciam e são influenciadas pela vida psíquica dos indivíduos, que seguem trajetórias de subjetividade estabelecidas na sociedade, mas que permanecem vivas psicologicamente.

Considerações Finais

A revisão do cânone com foco nas mulheres artistas enriquece a narrativa artística, tornando-a mais inclusiva, diversificada e representativa das múltiplas perspectivas que moldaram a história da arte. Tal revisão é fundamental para romper com estruturas que perpetuam disparidades de gênero na arte, refletidas na dificuldade de encontrar obras femininas em acervos públicos.

As mulheres artistas da primeira metade do século XX não tinham como objetivo principal desafiar a norma masculina na arte. Pelo contrário, suas ambições eram de obter igualdade de oportunidades com os artistas homens e serem reconhecidas como profissionais de igual mérito. Essa procura por igualdade orientou suas escolhas de estilos, temas e técnicas artísticas, com ênfase em ultrapassar as barreiras de gênero na arte, buscar o mesmo respeito e reconhecimento concedido aos seus pares masculinos. Isso resultou em compromissos com a profissionalização de suas carreiras artísticas, buscando formação acadêmica formal e participando ativamente em exposições e salões de arte.

REFERÊNCIAS

- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- BEAUVOIR, Simone de. **O Segundo Sexo: Fatos e Mitos**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2019a.
- BEAUVOIR, Simone de. **O Segundo Sexo: A Experiência Vivida**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2019b.
- CLARK, Kenneth. **The Nude: A Study in Ideal Form**. 1 ed. Nova Jersey: Princeton University Press, 1956. 458p.
- HERKENHOFF, P.; HOLLANDA, H. B. de. **Manobras Radicais: Artistas Brasileiras (1886–2006)**. São Paulo: Associação dos Amigos do Centro Cultural Banco do Brasil/SP, 2006.
- NEAD, Lynda. **The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality**. London, New York: Routledge, 2001. 184p.
- NOCHLIN, Linda. Why Have There Been No Great Women Artists? In: **Women, Art, and Power and Other Essays**, p.145 – 178. New York: Routledge, 2018.
- OLIVEIRA, C. Centralizando Angelina Agostini no cânone: Rumo a uma história da arte feminista. **MODOS: Revista de História da Arte**, Campinas, SP, v. 5, n. 2, p. 37–57, mai. 2021. DOI: 10.20396/modos.v5i2.8665321. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/mod/article/view/8665321>>. Acesso em: 16 nov. 2023.
- PARKER, Rozsika; POLLOCK, Griselda. **Old Mistresses: Women, art and Ideology**. London: Routledge and Kegan Paul, 1981.
- PARKER, Rozsika. A Criação da Feminilidade. In PEDROSA, A; CARNEIRO, A; MESQUITA, A (org.). **Histórias das Mulheres, Histórias Feministas: Vol. 2 Antologia**. São Paulo: MASP, 2019.
- POLLOCK, Griselda. A modernidade e os espaços de feminilidade. In PEDROSA, A; CARNEIRO, A; MESQUITA, A (org.). **Histórias das Mulheres, Histórias Feministas: Vol. 2 Antologia**. São Paulo: MASP, 2019.
- POLLOCK, Griselda. **Differencing the Canon: Feminist Desire and the writing of Art's Histories**. New York: Routledge, 1999.
- POLLOCK, Griselda. **Generations and Geographies in the Visual Art: Feminist Readings**. Londres, Routledge, 1996.
- SILVA, Luana Manhães da. **A formação do artista na Academia/Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro: a metodologia de ensino de desenho de modelo vivo no acervo do Museu D. João VI / EBA/ UFRJ**. Dissertação de Mestrado em História e Crítica da Arte. Rio de Janeiro: 2017.
- SIMIONI, Ana Paula. **Profissão Artista: Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras**. São Paulo: Edusp, 2019

SOARES, Débora Poncio. Explorando a História da Arte: o papel das mulheres artistas da primeira metade do século xx na desconstrução do c none. In: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023.
DOI: 10.5281/zenodo.10892180

